

PREVALENCIA DE *Giardia intestinalis* EN HABITANTES DE LA COMUNIDAD RURAL “SAN JOSÉ DE LOS BÁEZ”, MUNICIPIO HERES, ESTADO BOLÍVAR, VENEZUELA

PREVALENCE OF *Giardia intestinalis* IN INHABITANTS FROM THE RURAL COMMUNITY “SAN JOSÉ DE LOS BÁEZ”, HERES MUNICIPALITY, BOLÍVAR STATE, VENEZUELA

JULIAN CALVO, YTALIA BLANCO, IVÁN AMAYA, RODOLFO DEVERA*

Universidad de Oriente, Núcleo de Bolívar, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de Parasitología y Microbiología, Grupo de Investigación en Parasitosis Intestinales, Ciudad Bolívar, Venezuela

*Correspondencia: Rodolfo Devera , E-mail: rodolfodevera@hotmail.com

RESUMEN

La giardiasis es una parasitosis intestinal causada por el protozoario *Giardia intestinalis*, que afecta frecuentemente a niños, caracterizada clínicamente por dolor abdominal y diarrea. En mayo de 2018, se realizó un estudio de tipo transversal para determinar la prevalencia de *G. intestinalis* en habitantes de la comunidad rural “San José de Los Báez” del municipio Heres del estado Bolívar, Venezuela. Se recolectaron 102 muestras fecales provenientes de igual número de habitantes de la comunidad, previa firma del consentimiento informado respectivo. Las heces se procesaron mediante examen directo y los métodos de concentración de Kato y sedimentación espontánea. La prevalencia global de parasitosis intestinales fue de 76,5%. De los 8 taxones diagnosticados (patógenos y comensales), *Blastocystis* spp. fue el más prevalente (68,6%), seguido de *Entamoeba coli* (29,4%) y *G. intestinalis* (16,7%), que fue el principal protozoario patógeno encontrado. La prevalencia de giardiasis no mostró diferencias estadísticas significativas respecto a la edad (χ^2 (corrección de Yates) = 3,88; g.l. = 6; $p > 0,05$) ni el género ($p > 0,05$) de los afectados. La mayoría de las infecciones por *G. intestinalis* (82,4%) se identificó en asociación con otros enteroparásitos/comensales, siendo los agentes más prevalentes *Blastocystis* (100%) y *E. coli* (42,9%). En conclusión, la prevalencia de infección por *G. intestinalis* en los habitantes de la comunidad evaluada fue de 16,7%, sin asociación significativa respecto a su edad o género.

PALABRAS CLAVE: Parasitosis intestinales, giardiasis, prevalencia, *Blastocystis*, Guayana venezolana.

ABSTRACT

Giardiasis is an intestinal parasitosis caused by the protozoan *Giardia intestinalis*, which frequently affects children, clinically characterized by abdominal pain and diarrhea. In May 2018, a cross-sectional study was conducted to determine the prevalence of *G. intestinalis* in inhabitants of the rural community “San José de Los Báez” in Heres municipality of Bolívar state, Venezuela. A total of 102 fecal samples were collected from the same number of inhabitants of the community, after signing the respective informed consent. Feces were processed by direct examination and Kato and spontaneous sedimentation concentration methods. The overall prevalence of intestinal parasitosis was 76.5%. Of the 8 taxa diagnosed (pathogen and commensals), *Blastocystis* spp. was the most prevalent (68.6%), followed by *Entamoeba coli* (29.4%) and *G. intestinalis* (16.7%), which was the main pathogenic protozoan found. The giardiasis prevalence no demonstrated differences in relation to age (χ^2 (Yates correction) = 3.88, d.f. = 6, $p > 0.05$) or gender ($p > 0.05$) of those affected. The majority of *G. intestinalis* infections (82.4%) was identified in association with other enteroparasites/commensals, the most prevalent being *Blastocystis* spp. (100%) and *E. coli* (42.9%). In conclusion, the prevalence of infection by *G. intestinalis* in the inhabitants of the evaluated community was 16.7%, with no association with their age or gender.

KEY WORDS: Intestinal parasitosis, giardiasis, prevalence, *Blastocystis*, Venezuelan Guayana.

INTRODUCCIÓN

Históricamente, *Giardia intestinalis* Kunstler, 1882 (= *lamblia*, *duodenalis*) (Diplomonadida: Hexamitidae) se considera el primer protozoario parásito intestinal humano observado. Fue visto por primera vez por Anthony Van Leeuwenhoek, al examinar sus propias heces diarreicas (Ford 2005). La giardiasis es considerada una zoonosis parasitaria, ya que varias especies de animales tanto silvestres como domésticos, resultan

afectados y pueden infectar al humano. La giardiasis es más común en países en vías de desarrollo especialmente en niños en edad preescolar, mientras que en países desarrollados la enteroparasitosis se observa con más frecuencia en los viajeros internacionales, excursionistas al medio ambiente natural y los trabajadores de guarderías (Adam 2001, O’Ryan *et al.* 2005).

Si bien se considera una especie única,

existen 8 genotipos de *G. intestinalis* que se denominan respectivamente A, B, C, D, E, F, G y H (Caccio y Ryan 2010, Balleber *et al.* 2010, Xu *et al.* 2012). Estos genotipos pueden tener predilección por humanos y/o animales y presentar diferencias en la virulencia y patogenicidad (Caccio y Ryan 2010).

Los trofozoitos de *G. intestinalis* se localizan preferiblemente en duodeno y yeyuno proximal. Con relativa frecuencia invaden vías biliares, especialmente en pacientes inmunocomprometidos (Adam 2001, Aronson *et al.* 2001). En algunos países menos desarrollados, la giardiasis en niños afecta a cerca del 100% de la población. Grandes epidemias han ocurrido por contaminación fecal de alimentos y reservorios de agua, infectando en algunos casos a miles de personas. Este enteroparásito constituye un gran problema de salud pública global (Addis *et al.* 1992, Thompson y Monis 2004, Pestechian *et al.* 2014).

La giardiasis es más frecuente en niños que en adultos. La prevalencia es mayor en zonas con saneamiento inadecuado y en guarderías. La infección se caracteriza por diferentes manifestaciones clínicas. En algunos individuos suele ser asintomática, mientras que en otros los síntomas se caracterizan por la producción de cuadros diarreicos agudos y crónicos, de intensidad variable, náuseas, vómitos, malestar general, flatulencia, anorexia, entre otros; destacando el síndrome de mala absorción intestinal, que de manera crónica puede conllevar a trastornos nutricionales en algunos niños infectados (Adam 2001). Sin embargo, esta sintomatología varía de persona a persona, dependiendo de factores como el tamaño del inóculo, la duración de la infección y de otros dependientes del parásito o del hospedero. El período de incubación luego de la ingestión de los quistes es de 9 a 15 días, que puede extenderse hasta 3 semanas (Gardner y Hill 2001).

El mecanismo de infección es el fecalismo: los quistes del enteroparásito se transmiten por el agua, la ingestión de alimentos contaminados o directamente de persona a persona. Dentro de lo anterior, se destaca la transmisión por el consumo de alimentos mal lavados que han sido regados con aguas negras. La contaminación del agua de consumo por drenajes defectuosos o por fecalismo también un mecanismo que reviste gran importancia en la dinámica de transmisión. Como ya se indicó, también pueden encontrarse involucrados algunos taxones de animales como el castor (*Castor canadensis*) (Rodentia:

Castoridae) y el perro (*Canis familiaris*) (Carnivora: Caniidae), que funcionan como reservorios potenciales de la infección para el humano (Vázquez Tsuji y Campos Rivera 2009, Caccio y Ryan 2010). De allí que la giardiasis tenga un importante componente zoonótico en su epidemiología, como ya fue citado.

Como cualquier parasitosis intestinal, el diagnóstico reposa en tres pilares: las manifestaciones clínicas, la epidemiología y el laboratorio. Los dos primeros aunque útiles, requieren la confirmación de la presencia del parásito para establecer el diagnóstico definitivo usando exámenes de laboratorio. Éste se realiza mediante la identificación de los quistes y/o trofozoitos característicos en exámenes de heces o de los trofozoitos en aspirado, cápsula de Beal o biopsia duodeno-yeyunal (Vázquez Tsuji y Campos Rivera 2009, AMSE 2012).

Giardia intestinalis suele ser el protozoario patógeno que con mayor frecuencia se encuentra en exámenes coproparasitológicos, siendo causante de diarrea hasta en un 20% en los países en vía de desarrollo y solo en el 3-7% los casos de diarreas en los países desarrollados. Las zonas de mayor prevalencia de giardiasis corresponden a los países subdesarrollados de zonas tropicales y subtropicales con condiciones socio-económicas limitadas, en donde es frecuente la contaminación de las aguas y alimentos con materia fecal (AMSE 2012).

Aproximadamente 200 millones de personas en Asia, África y Latinoamérica presentan giardiasis, y alrededor de 500 mil casos nuevos se han informado cada año (Pestechian *et al.* 2014). En Venezuela, la giardiasis presenta un comportamiento epidemiológico similar que en el resto de los países de América Latina: mayor afectación de niños en edad preescolar con prevalencias variables que en general oscilan entre 5-30% (Páez de Mourad y Calchi La Corte 1994, Cheng-Ng *et al.* 2002, Devera *et al.* 2007, 2012, Tedesco *et al.* 2012a, Granado y Schneider 2014).

Respecto a estudios en comunidades rurales del estado Bolívar (Guayana Venezolana), no se tienen investigaciones específicas de giardiasis, aunque sí varios estudios de parasitosis intestinales en general. Así, Tedesco *et al.* (2012b) en el municipio Heres (zona norte), evaluaron varias comunidades rurales incluyendo todos los grupos de edades, y determinaron que *G. intestinalis* ocupó el segundo lugar de prevalencia con 25%. Un estudio realizado en escolares del área rural del municipio Caroní, zona sur de este estado, informó de una baja

prevalencia de 2,7% para el protozoo flagelado, la cual pareciera poco fidedigna considerando que solo fue usado el examen directo en el diagnóstico de *G. intestinalis* y de los otros enteroparásitos (Cañas Ávila *et al.* 2013). Igualmente, en el municipio Caroní pero en una escuela periférica del área urbana de San Félix, se estableció una prevalencia de infección por *G. intestinalis* de 14,2%, entre 274 niños evaluados (Devera *et al.* 2016). En el municipio Piar, más al sur del estado Bolívar, Figueroa y Viamonte (2017) evaluaron coproparasitológicamente a 46 niños de una escuela en la periferia de Upata y encontraron una elevada prevalencia de enteroparásitos (80,4%), donde *G. intestinalis* fue el tercero en prevalencia con 26%.

Ante la ausencia de estudios sobre giardiosis en la zona y para contribuir con la epidemiología local y regional de esta parasitosis, se realizó un estudio en la comunidad rural "San José de Los Báez" del estado Bolívar, en la Guayana Venezolana, para determinar la prevalencia de infección por este protozoo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El estudio fue de tipo descriptivo y transversal y consistió en la recolección de muestras fecales de habitantes de la comunidad rural "San José de Los Báez" o simplemente "Los Báez" (Longitud: O 63°32'27.1" Latitud: N 8°7'45.23") municipio Heres, estado Bolívar, Venezuela. Esta comunidad se ubica en la zona oeste del municipio Heres, parroquia José Antonio Páez, a 12 kilómetros del casco central de Ciudad Bolívar, capital del municipio. La región posee una zona bioclimática del tipo Tropical de Sabana (Bosque Seco Tropical), con precipitación y temperatura promedio anual entre 945-1.000 mm y 23-35°C, respectivamente (Ewel *et al.* 1976).

En la actualidad la comunidad está organizada y cuenta con un consejo comunal (San José de Los Báez). De acuerdo al censo suministrado por este consejo la comunidad está formada por 600 familias y aproximadamente 2.300 habitantes, distribuidos en una amplia extensión territorial formada incluso por varios subsectores. Para los fines de este estudio se evaluó el sector principal denominado propiamente "Los Báez".

Aspectos bioéticos

Cada habitante colaborador expresó su deseo de participar voluntariamente, firmando el

consentimiento informado respectivo. En el caso de niños, algunos de los padres o el representante legal firmaron el consentimiento. Al final del estudio se entregó a cada participante un informe escrito con el resultado y aquellos que lo ameritaron las indicaciones apropiadas. Este trabajo se desarrolló apegado a las normas internacionales sobre investigación en seres humanos de acuerdo a la declaración de Helsinki (WMA 2008).

Muestra

Fue evaluado el sector central o principal de la comunidad que se ubica en los alrededores de la Unidad Educativa "Los Lirios" y el ambulatorio médico, cuya población según el censo suministrado por el consejo comunal es de 1.083 personas. La muestra estuvo conformada por 102 personas (9,4%) habitantes de dicho sector, evaluados durante mayo de 2018. La media de edad fue de 15,9% con una desviación estándar de 16,2%. Se estudiaron 73 niños y 29 adultos, de los cuales 59 (57,8%) eran del género femenino y 43 (42,2%) del masculino.

Recolección de datos

El día anterior se distribuyeron en cada casa los recolectores de heces y se realizaron las indicaciones para la recolección de la muestra fecal. Una vez recibida la muestra de heces, cada participante, mediante interrogatorio, notificó datos de identificación, edad y género en una ficha diseñada para tal fin.

Procesamiento de la muestra

Se realizó en dos etapas: la primera se desarrolló en la propia comunidad y consistió en el análisis de las muestras mediante examen directo y el método de concentración de Kato (Botero y Restrepo 1998) de la muestra fresca, la cual se obtuvo por evacuación espontánea y se recibió en el laboratorio móvil improvisado en las instalaciones de la escuela de la comunidad. El resto de la muestra fecal fresca se preservó en formol al 10% v/v en envase adecuado y se almacenó en cavas secas a temperatura ambiente.

La segunda etapa del procesamiento se realizó en el laboratorio de Diagnóstico Coproparasitológico del Departamento de Parasitología y Microbiología de la Escuela de Ciencias de la Salud "Dr. Francisco Battistini Casalta", de la Universidad de Oriente, Núcleo de Bolívar, en Ciudad Bolívar, donde se realizó la técnica de sedimentación espontánea (Rey 2001).

Análisis de datos

Para realizar los cálculos respectivos se usó el programa SPSS versión 21.0 para Windows. Para el análisis de los resultados se utilizaron frecuencias relativas (%). También se usó la prueba Ji al cuadrado (χ^2) con corrección de Yates, con un margen de seguridad de 95% para demostrar la independencia entre las variables estudiadas.

RESULTADOS

Un total de 78 habitantes resultaron parasitados para una prevalencia global de enteroparásitos de 76,5%. Se diagnosticaron ocho taxones entre patógenos y comensales, siendo el cromista *Blastocystis* spp. el más prevalente (68,6%) (70/120). De los protozoarios, los más frecuentes fueron *Entamoeba coli* (29,4%; 30/120) y *G. intestinalis* (16,7%; 17/102) (Tabla 1).

Respecto a los casos de infección por *G. intestinalis*, numéricamente los niños resultaron más afectados que los adultos, pero la diferencia no fue estadísticamente significativa (χ^2 (corrección de Yates) = 3,88; g.l.= 6; $p > 0,05$) (Tabla 2).

Los habitantes del género femenino resultaron más afectados por *G. intestinalis* con 20,5% (n = 15), contra 6,9% del masculino (n = 2), pero la diferencia tampoco fue estadísticamente significativa (χ^2 (corrección de Yates) = 1,89; g.l. = 1; $p > 0,05$).

De los 17 casos de infección por *G. intestinalis*, 14 (82,4%) estaban poliparasitados y solo tres (17,6%) tenían infección única por el protozoario. El parásito más comúnmente asociado y que estuvo presente en los 14 casos de poliparasitismo fue *Blastocystis* spp. (Tabla 3).

Tabla 1. Prevalencia de parásitos intestinales en habitantes de la comunidad rural “San José de Los Báez”, municipio Heres, estado Bolívar, Venezuela, mayo de 2018.

Taxón	n	%
Cromistas		
<i>Blastocystis</i> spp.	70	68,6
Protozoarios		
<i>Entamoeba coli</i>	30	29,4
<i>Giardia intestinalis</i>	17	16,7
<i>Endolimax nana</i>	4	3,9
<i>Iodamoeba bütschlii</i>	2	2,0
<i>Chilomastix mesnili</i>	1	1,0
Helmintos		
Ancylostomídeos	2	2,0
<i>Trichuris trichiura</i>	1	1,0

Tabla 2. Habitantes con *Giardia intestinalis*, según grupo de edades, comunidad rural “San José de Los Báez”, municipio Heres, estado Bolívar, Venezuela, mayo de 2018.

Grupos de edad (años)	<i>Giardia intestinalis</i>				Total	
	SI		NO		n	%
	n	%	n	%		
0-9	9	19,1	38	80,9	47	46,1
10-19	6	21,4	22	78,6	28	27,4
20-29	2	18,2	9	81,8	11	10,8
30-39	0	0,0	5	100,0	5	4,9
40-49	0	0,0	6	100,0	6	5,9
50-59	0	0,0	1	100,0	1	1,0
≥ 60	0	0,0	4	100,0	4	3,9
Total	17	16,7	85	83,3	102	100,0

χ^2 (corrección de Yates) = 3,88; g.l.= 6; $p > 0,05$

Tabla 3. Parásitos/comensales asociados en habitantes con infección por *Giardia intestinalis*. Comunidad rural “San José de Los Báez”, municipio Heres, estado Bolívar, Venezuela, mayo de 2018.

Taxones asociados	n	%
Monoparasitados	3	17,6
Poliparasitados	14	82,4
<i>G. intestinalis</i> + <i>Blastocystis</i> spp.	8	57,1
<i>G. intestinalis</i> + <i>Blastocystis</i> spp. + <i>Entamoeba coli</i>	5	35,7
<i>G. intestinalis</i> + <i>Blastocystis</i> spp. + <i>Entamoeba coli</i> + <i>Endolimax nana</i>	1	7,1

DISCUSIÓN

Entre habitantes de la comunidad rural “San José de Los Báez”, del municipio Heres del

estado Bolívar, se determinó una elevada prevalencia de parásitos intestinales de 76,5%, que coincide con los resultados obtenidos por otros investigadores en comunidades rurales de

otras entidades federales en Venezuela (p.ej., Ramos y Salazar Lugo 1997, Urdaneta *et al.* 1999, Devera *et al.* 2003, 2014a), y en particular en el estado Bolívar (Devera *et al.* 2014b, Figueroa y Viamonte 2017). Este resultado confirma una vez más que las parasitosis intestinales siguen siendo un problema de salud pública importante, tanto a nivel nacional como regional. Los habitantes de comunidades rurales son especialmente más afectados debido a las deficientes condiciones sanitarias y económicas, las cuales pudieron ser constatadas en el presente estudio (datos no presentados), aunque no era parte de sus objetivos realizar un análisis detallado de las mismas.

Giardia intestinalis fue el tercer taxón de parásito/comensal más frecuente, superado solo por el cromista *Blastocystis* spp. (68,6%) y el protozooario comensal *E. coli* (29,4%). Además de ser el protozooario patógeno intestinal más común, presentó una prevalencia similar a la media nacional que es alrededor de 20% (Parra y Chacín Bonilla 1997, Devera *et al.* 2012, Tedesco *et al.* 2012a). Específicamente en comunidades rurales venezolanas se han determinado prevalencias variables para *G. intestinalis* entre 9,3% y 35,6% (Chacín-Bonilla *et al.* 1998, Devera *et al.* 1999, Urdaneta *et al.* 1999, Michelli y De Donato 2001, Calchi *et al.* 2007, Chacín-Bonilla *et al.* 2007, Mora *et al.* 2009, Bermúdez *et al.* 2011, Cazorla *et al.* 2012, Devera *et al.* 2014a). Lo que indica que el 16,7% aquí establecido se encuentra dentro de las cifras esperadas, si se consideran los resultados de dichos autores.

Como ya se comentó, en el estado Bolívar se disponen de pocos estudios documentados específicamente sobre giardiasis (Devera *et al.* 1998, 2012) y ninguno en comunidades rurales, aunque diversos estudios de enteroparásitos en este tipo de comunidades han informado de la presencia del protozooario tanto en niños como en adultos (Devera *et al.* 2005, Tedesco *et al.* 2012b, Devera *et al.* 2014b, Figueroa y Viamonte 2017). Las prevalencias en esos estudios han variado entre 10 y 14%; es decir, cifras muy parecidas a la aquí establecida; resaltando que no se realizó un análisis respecto a las técnicas diagnósticas empleadas en cada caso.

Sobre esta prevalencia encontrada se deben realizar algunas consideraciones: se sabe que por razones biológicas el parásito suele tener una eliminación cíclica e irregular de quistes; por lo que, en el marco del diagnóstico convencional, se recomiendan emplear técnicas de concentración y examinar muestras seriadas (Botero y Restrepo 1998, Rey 2001). Aunque ambas consideraciones

son válidas, usar muestras seriadas en este tipo de comunidades es poco práctico debido a la falta de colaboración. Respecto a la técnica empleada, si bien la de Faust (= flotación en sulfato de zinc) es la más idónea para evidenciar los quistes de este parásito, no obstante, la técnica de sedimentación espontánea aquí usada, ha mostrado tener un rendimiento diagnóstico similar a la de Faust, según otros investigadores (Rey 2001, Machado *et al.* 2008, Lopes Ananias *et al.* 2016); si a eso se suma que permite diagnosticar otros taxones de enteroparásitos patógenos (p.ej., *Blastocystis* spp. y helmintos) y/o comensales (p.ej., *E. coli*), la convierte en una opción más apropiada para el presente estudio.

Aunque en términos numéricos los niños resultaron más afectados que los adultos, no se encontró relación estadística entre la prevalencia de *G. intestinalis* con la edad de los parasitados. Ello pudiera deberse en parte a que se evaluaron menos adultos. Pero ese resultado también puede atribuirse a las precarias condiciones de vida y de saneamiento ambiental de la comunidad (datos no presentados) lo cual predispone tanto a niños como adultos a infectarse por igual. Cuando se considera solo a los niños, el grupo de los prescolares fue el más afectado por este protozooario coincidiendo con lo informado en otras investigaciones (Devera *et al.* 1998, Cheng-Ng *et al.* 2002).

Tampoco se encontró diferencia estadística entre la presentación de *G. intestinalis* y el género de los habitantes afectados. Otros autores han señalado que el género no es un factor predisponente (Devera *et al.* 1998, 2012), sugiriendo que las oportunidades de infección en ambos sexos son similares.

El poliparasitismo es un importante indicador epidemiológico, pues sugiere que en una determinada comunidad existe posibilidad de contagio y diseminación de estos parásitos. Pero la identificación de los parásitos asociados no solo tiene importancia epidemiológica sino también patogénica y/o clínica y además podrían orientar la conducta terapéutica a seguir en una persona poliparasitada. En el presente estudio, de los 17 casos de infección por *G. intestinalis*, la mayoría tenía otros parásitos/comensales asociados destacando *Blastocystis* spp. como el más común en todos los casos. Este resultado se esperaba debido a la elevada prevalencia del cromista y por razones ecoepidemiológicas (comparten similar mecanismo de transmisión). Igual consideración puede hacerse en el caso de *E. coli*, que fue el segundo taxón entérico asociado más común. Resultados similares han

sido encontrados en otras investigaciones (Devera *et al.* 2012), lo que indica que cuando se encuentra alguno de estos parásitos/comensales deben buscarse los otros pues suelen asociarse entre ellos. Aunque se trata de comensales, sin un significado clínico importante, su diagnóstico e informe es relevante ya que representan indicadores de contaminación fecal humana.

Un comentario especial debe hacerse sobre el cromista *Blastocystis* spp. ya que hasta hace unas dos décadas, los helmintos y luego los protozoarios eran los agentes más comunes de enteroparasitosis, tanto de comunidades urbanas como rurales de Venezuela (Devera *et al.* 1998, Cheng-Ng *et al.* 2002). Pero en la actualidad *Blastocystis* spp. es el parásito intestinal de mayor prevalencia en Venezuela, así que este resultado era el esperado y coincide con el de otros estudios, especialmente en comunidades rurales (*p.ej.*, Tedesco *et al.* 2012b, Devera *et al.* 2014b). Aunque se ha avanzado mucho en el estudio de este parásito, en aspectos como el diagnóstico y las manifestaciones clínicas que puede producir, otros todavía permanecen inciertos como es el caso de su rol patogénico así como su ciclo biológico que aún no está completamente dilucidado. Para los fines de este estudio es considerado un patógeno intestinal.

Respecto a los otros protozoarios diagnosticados, *E. coli* fue el más prevalente (29,4%), coincidiendo lo encontrado en otras comunidades rurales de la región (Devera *et al.* 1999, Tedesco *et al.* 2012a,b, Devera *et al.* 2014b). Otras especies de protozoarios no patógenos fueron diagnosticadas como *Endolimax nana* e *Iodamoeba bütschlii* y, aunque tuvieron prevalencias menores, la presencia de estas amibas comensales y del flagelado *Chilomastix mesnili*, indica de forma indirecta problemas en el suministro de agua potable en las comunidades y que estos habitantes están de alguna manera ingiriendo heces humanas en el agua o los alimentos.

La prevalencia de giardiosis y otras enteroparasitosis está directamente relacionada con las condiciones de higiene básicas y el saneamiento ambiental. Si bien la identificación de estos factores de riesgo no eran parte de este estudio, algunos de esos factores se constataron en la comunidad y han sido considerados en otros estudios (Núñez *et al.* 2003, Mora *et al.* 2009, Devera *et al.* 2012). Es por ello que se deberían, primero identificar esos factores de riesgo y luego, emprender acciones desarrolladas por las autoridades sanitarias y educativas regionales, encaminadas a mejorarlos. Igualmente se deberían realizar campañas de diagnóstico y

tratamiento de la parasitosis en el resto de la comunidad.

CONCLUSIONES

Se determinó una prevalencia de *G. intestinalis* en los habitantes evaluados de 16,7%, sin diferencias estadísticamente significativas respecto a la edad y el género de los afectados. En la mayoría de los casos, la infección por el protozoario estaba asociada con otros enteroparásitos y comensales, destacando como agentes asociados *Blastocystis* spp. y *E. coli*.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ADAM R. 2001. Biology of *Giardia lamblia*. Clin. Microbiol. Rev. 14(3):447-475.
- ADDIS D, DAVID P, ROBERTS JM, MAST E. 1992. Epidemiology of Giardiasis in Wisconsin: increasing incidence of reported cases and unexplained season trends. Am. J. Trop. Med. Hyg. 47(1):13-19.
- AMSE (ASOCIACIÓN DE MÉDICOS DE SANIDAD EXTERIOR). 2012. Giardiasis, epidemiología y situación mundial. Disponible en línea en: http://www.amse.es/index.php?option=com_content&view=article&id=204:Giardiasis-epidemiologia-y-situacion-mundial&catid=42:inf-epidemiologica&Itemid=50. (Acceso: 01.08.2019).
- ARONSON N, CHENEY C, RHOLL V, BURRIS D, HADRO N. 2001. Biliary Giardiasis in a patient with Human Immunodeficiency Virus, Washington, DC, USA. J. Clin. Gastroenterol. 33(2):167-170.
- BALLEBER LR, XIAO L, BOWMAN DD, KAHN G, CAMA VA. 2010. Giardiasis in dogs and cats: update on epidemiology and public health significance. Trends Parasitol. 26(4):180-189.
- BERMÚDEZ M, HERNÁNDEZ M, LLAQUE G, MAJANO C, MARTÍNEZ Y, CÁRDENAS E, JARA A, TRAVIEZO L. 2011. Frecuencia de *Blastocystis hominis* y factores de riesgo en escolares de la parroquia El Cuji. Estado Lara. Salud Arte Cuidado. 4(1):13-19.
- BOTERO D, RESTREPO M. 1998. Parasitosis Humanas. Corporación de Investigaciones Biológicas. Medellín, Colombia, pp. 457.
- CACCIO SM, RYAN U. 2010. Molecular epidemiology of giardiasis. Mol. Biochem. Parasitol. 160(2):75-80.

- CALCHI M, RIVERO Z, ACURERO E, DÍAZ I, CHOURIO G, BRACHO A, MANDONADO A, FERNÁNDEZ B, FERNÁNDEZ M, GONZÁLEZ J, VILLALOBOS R. 2007. Prevalencia de enteroparásitos en dos comunidades de Santa Rosa de Agua en Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. *Kasmera*. 35(1):25-32.
- CAÑAS ÁVILA N, FARIÑAS REINOSO A, RICO LÓPEZ T, SUÁREZ TAMAYO S, BENÍTEZ MARTÍNEZ M. 2013. Parasitismo intestinal en escolares. *Hig. Sanid. Ambient.* 13(4):975-979.
- CAZORLA D, ACOSTA ME, ACOSTA M, MORALES P. 2012. Estudio clínico-epidemiológico de coccidiosis intestinales en una población rural de región semiárida del estado Falcón, Venezuela. *Invest. Clin.* 53(3): 273-288.
- CHACÍN-BONILLA L, GUANIPA N, CANO G, PARRA AM, ESTEVEZ J, RALEIGH X. 1998. Epidemiological study of intestinal parasitic infections in a rural area from Zulia State, Venezuela. *Interciencia*. 23(4):241-247.
- CHACÍN-BONILLA L, BARRIOS F, SÁNCHEZ Y. 2007. Epidemiology of *Cyclospora cayetanensis* infection in San Carlos Island, Venezuela: strong association between socio-economic status and infection. *Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg.* 101(10):1018-1024.
- CHENG-NG R, CASTELLANO-CAÑIZALES J, DÍAZ O, VILLALOBOS R. 2002. Prevalencia de Giardiasis en hogares de cuidado diario en el municipio San Francisco, estado Zulia, Venezuela. *Invest. Clín.* 43(3):123-129.
- DEVERA R, NASTASI J, NIEBLA G, GONZÁLEZ R, VELÁSQUEZ V. 1998. Giardiasis en escolares de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela. *Rev. Biomed.* 9(3):199-201.
- DEVERA R, REQUENA I, VELÁSQUEZ V, CASTILLO H, GUEVARA R, DE SOUSA M, MARIN C, SILVA M. 1999. Balantidiasis en una comunidad rural del estado Bolívar, Venezuela. *Bol. Chil. Parasitol.* 54(1-2):7-12.
- DEVERA R, CERMEÑO J, BLANCO Y, BELLO M, GUERRA X, DE SOUSA M, MAITÁN M. 2003. Prevalencia de *Blastocystis* y otras parasitosis intestinales en una comunidad rural del estado Anzoátegui, Venezuela. *Parasitol. Latinoam.* 58(1-2):95-100.
- DEVERA R, BLANCO Y, CABELLO E. 2005. Elevada prevalencia de *Cyclospora cayetanensis* en indígenas del estado Bolívar, Venezuela. *Cad. Saúde Pública*. 21(6):1778-1784.
- DEVERA R, ORTEGA N, SUÁREZ M. 2007. Parásitos intestinales en la población infantil del Instituto Nacional del Menor. Ciudad Bolívar, Venezuela. *Rev. Soc. Ven. Microbiol.* 27(1):38-44.
- DEVERA R, BLANCO Y, AMAYA I, REQUENA I, TEDESCO RM, ALEVANTE C, CHIBLI A. 2012. Prevalencia de *Giardia intestinalis* en habitantes del barrio La Macarena, Ciudad Bolívar, Venezuela. *Gen.* 66(4):243-249.
- DEVERA R, BLANCO Y, AMAYA I, NASTASI J, ROJAS G, VARGAS B. 2014a. Parásitos intestinales en habitantes de la comunidad rural "La Canoa", estado Anzoátegui, Venezuela. *Rev. Ven. Salud Pública*. 2(1):15-21.
- DEVERA R, AMAYA Y, BLANCO Y, ÁLVAREZ E, ROJAS E, TUTAYA R, VELÁSQUEZ V. 2014b. Elevada prevalencia de parásitos intestinales en habitantes de una comunidad rural del estado Bolívar, Venezuela. *Kasmera*. 42(1):22-31.
- DEVERA R, AGUILAR K, MAURERA R, BLANCO Y, AMAYA I, VELÁSQUEZ V. 2016. Parásitos intestinales en alumnos de la Escuela Básica Nacional "San José De Cacahual". San Félix, estado Bolívar, Venezuela. *Rev. Academia*. 15(35):35-46.
- EWEL J, MADRIZ, TOSI J. 1976. Zonas de Vida de Venezuela. Memoria explicativa sobre el mapa ecológico. 2a edición. Edit. Sucre, Caracas, Venezuela, pp. 265.
- FIGUEROA R, VIAMONTE R. 2017. Enteroparásitos en niños de la Unidad Educativa Bolivariana Nacional "La Armonía", Upata, municipio Piar, estado Bolívar, Venezuela. Ciudad Bolívar: Universidad de Oriente, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de Parasitología y Microbiología [Trabajo de Grado Médico Cirujano], pp. 47.
- FORD B. 2005. The discovery of *Giardia*. *Microscope*. 53(4):147-153.
- GARDNER TB, HILL DR. 2001. Treatment of giardiasis. *Clin. Microbiol. Rev.* 14(1):114-128.
- GRANADO M, SCHNEIDER J. 2014. Parásitos intestinales en niños del Centro de Educación

- Inicial (CEI) Simoncito “Elsa Montes de Rivas” Ciudad Bolívar, Estado Bolívar. Ciudad Bolívar: Universidad de Oriente, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de Parasitología y Microbiología [Trabajo de Grado Licenciado en Bioanálisis], pp. 43.
- LOPES ANANIAS F, FERRAZ R, BARBOSA PIRES A, ZAMBONI A, SILVA ARANDA K, ALENCAR NIGRO C, SOUSA P, ROMAN H, SENA A. 2016. Evaluation of the sensitivity of Faust method and spontaneous sedimentation for the diagnosis of giardiasis. *Rev. Cub. Med. Trop.* 68(2):00.
- MACHADO ER, SANTOS DS, COSTA-CRUZ JM. 2008. Enteroparasites and commensals among children in four peripheral districts of Uberlândia, State of Minas Gerais. *Rev. Soc. Bras. Med. Trop.* 41(6):581-585.
- MICHELLI E, DE DONATO M. 2001. Prevalencia de *Blastocystis hominis* en habitantes de Rio Caribe, estado Sucre, Venezuela. *Saber.* 13(2):105-112.
- MORA L, SEGURA M, MARTÍNEZ I, FIGUERA L, SALAZAR S, FERMÍN I, GONZÁLEZ B. 2009. Parasitosis intestinales y factores higiénicos sanitarios asociados en individuos de localidades rurales del estado Sucre. *Kasmera.* 37(2):148-156.
- NÚÑEZ FA, LÓPEZ JL, DE LA CRUZ AM, FINLAY CM. 2003. Factores de riesgo de la infección por *Giardia lamblia* en niños de guarderías infantiles de Ciudad de La Habana, Cuba. *Cad. Saúde Pública.* 19(2):677-682.
- O’RYAN M, PRADO V, PICKERING LK. 2005. A millennium update on pediatric diarrheal illness in the developing world. *Semin. Pediatr. Infect. Dis.* 16(2):125-136.
- PÁEZ DE MOURAD B, CARCHI LA CORTE M. 1994. Prevalencia de parásitos intestinales en alumnos del pre-escolar “Insp. Celestino Azuaje, El Policita”, Maracaibo, estado Zulia. *Kasmera.* 22(1-2):51-69.
- PARRA AM, CHACÍN-BONILLA L. 1997. Occurrence of *Cryptosporidium parvum* and *Giardia lamblia* in home daycare centers in Maracaibo city, Venezuela. *Am. J. Trop. Med. Hyg.* 57(1):1-4.
- PESTECHIAN N, RASEKH H, ROSTAMI-NEJAD M, YOUSOFI HA, HOSSEINI-SAFA A. 2014. Molecular identification of *Giardia lamblia*; is there any correlation between diarrhea and genotyping in Iranian population? *Gastroenterol. Hepatol. Bed. Bench.* 7(3):168-172.
- RAMOS L, SALAZAR-LUGO LR. 1997. Infestación parasitaria en niños de Cariaco-Estado Sucre, Venezuela y su relación con las condiciones socioeconómicas. *Kasmera.* 25(3):175-189.
- REY L. 2001. Parasitología. Editorial Guanabara-Koogan. Rio de Janeiro, Brasil, pp. 856.
- TEDESCO RM, CAMACARO Y, MORALES G, AMAYA I, BLANCO Y, DEVERA R. 2012a. Parásitos intestinales en niños de hogares de cuidado diario comunitarios de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela. *Saber.* 24(2):142-150.
- TEDESCO RM, BLANCO Y, DEVERA R. 2012b. Baja frecuencia de geohelminthos en cuatro comunidades rurales del municipio Heres, estado Bolívar, Venezuela. *Saber.* 24(2):151-159.
- THOMPSON RCA, MONIS PT. 2004. Variation in *Giardia*: Implications for taxonomy and epidemiology. *Adv. Parasitol.* 58(1):69-137.
- URDANETA H, COVA JA, ALFONSO N, HERNÁNDEZ M. 1999. Prevalencia de enteroparásitos en una comunidad rural venezolana. *Kasmera.* 27(1-2):41-51.
- VÁZQUEZ TSUJI O, CAMPOS RIVERA T. 2009. Giardiasis. La parasitosis más frecuente a nivel mundial. *Rev. Centro Inves. La Salle.* 8(1):75-90.
- WMA (WORLD MEDICAL ASSOCIATION). 2008. Ethical principles for medical research involving human subjects. Declaration of Helsinki. Disponible en línea en: <http://www.wma.net/es/30publications/10policies/b3/> (Acceso: 01.01.2018).
- XU F, JERLSTRÖM-HULTQVIST J, ANDERSSON JO. 2012. Genome-wide analyses of recombination suggest that *Giardia intestinalis* assemblages represent different species. *Mol. Biol. Evol.* 29(10):2895-2898.